

УДК 159.9 : 159.91

ИССЛЕДОВАНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ В РАБОТАХ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ

Тетерятникова Т.В.¹, Конарева И.Н.²

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь,
Россия*

E-mail: teteryatnikova.t.v.98@mail.ru¹, i.n.konareva@mail.ru²

В статье систематизированы некоторые зарубежные работы, посвященные изучению саморегуляции. Приводится анализ как ретроспективных, так и современных публикаций по данной теме. Большое количество исследований относится к изучению саморегуляции в когнитивной, эмоциональной и личностной сферах. Другая группа работ описывает саморегуляцию как процесс, который дает возможность регулировать поведение в изменяющихся условиях, способствуя адекватной адаптации, снижению уровня стресса, сохранению здоровья. Часть работ посвящена возрастным изменениям в саморегуляции и ее развитию в онтогенезе. Важность саморегуляции рассматривается в различных прикладных областях жизнедеятельности (профессиональная среда, образование и т.д.).

Ключевые слова: саморегуляция, психическая регуляция, когнитивная регуляция, эмоциональная регуляция, самоконтроль, регуляция поведения, личность.

ВВЕДЕНИЕ

Изучением психической регуляции занимаются многие зарубежные авторы. Однако практически не встречаются публикации, в которых систематизированы современные зарубежные работы, посвященные этой предметной области. Исследователями признается важность данного психологического конструкта, и некоторые авторы определяют саморегуляцию в качестве базового элемента психологической концепции (С. Хобфол, 1989 [1]) или отдельной дисциплины как «общая психология» (Ч. С. Карвер и М. Ф. Шейер, 1998 [2]). Ю. Куль и М. Кайзен (1994) отмечали, что саморегуляция – это процесс, который дает возможность регулировать и контролировать поведение в изменяющихся условиях. При этом, она является важной составляющей регуляции воли и проявляется при наличии внешних или внутренних препятствий [3]. Дж. Гросс (1998) и Н. Гарнефски с соавторами (2001) описывали регуляцию поведения и эмоций с помощью когнитивных процессов [4, 5]. А. Бандура (2001) и др. считали саморегуляцию ключевой особенностью личности, которая воздействует на поведение [6]. С. Шварц (2006) описал саморегуляцию в качестве одной из ценностных ориентаций, подразумевая под этим понятием мыслительную и поведенческую независимость, исследовательский интерес [7]. Таким образом, в конце XX в. и начале XXI в. наметились основные пути исследования саморегуляции, получившие новое развитие в наши дни. **Цель статьи** – провести анализ некоторых современных зарубежных публикаций для систематизации представлений о саморегуляции.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

В зарубежной психологии определения саморегуляции многообразны, но большинство исследователей сходится к мнению, что саморегуляция позволяет осуществлять контроль за познанием, эмоциями и поведением, несмотря на отвлекающие факторы, и теми способами, которые соответствуют целям, желаемому результату и обстоятельствам, как обобщено в работе Давины Робсон и соавторов [8]. Большое количество современных исследований посвящены изучению саморегуляции в когнитивной, эмоциональной сферах и их взаимосвязи.

В исследовании Арианы Оруэлл и соавт. (2020) изучались особенности эмоциональной регуляции в зависимости от особенностей дистанцированного разговора с самим собой. Было выявлено, что эффективность техники внутреннего диалога зависит от интенсивности отраженного негативного опыта. Дистанцированный, в отличие от погруженного в себя, разговор с самим собой снижал эмоциональную реактивность, когда люди размышляли о своем негативном опыте, который варьировался по эмоциональной интенсивности. Лица с высоким риском развития депрессии и тревоги (выявленных на основе ответов на опросники) извлекают пользу при применении такой техники [9]. Ман Йи Хо, Дэрил Р. ван Тонгерен, Джин Ю (2020) описали в своей публикации как процесс регуляции эмоций, важный для физического и психического здоровья, прощение морального проступка. При изучении было выявлено, что как сила саморегуляции, так и регулирование эмоций являются значимыми предикторами прощения. Отмечено, что именно когнитивная переоценка в значительной степени опосредовала связь между усталостью от саморегуляции и прощением. Это предполагает существование потенциального механизма саморегуляции и предоставляет доказательства в пользу регулятивной модели прощения [10]. В ряде зарубежных публикаций конструкт саморегуляции изучался с точки зрения таких понятий как «личность», «личностная саморегуляция», «ценности» и др. Так, Крис Энглерт и Ян Тейлор (2021) рассматривают психическую саморегуляцию как способность эффективно использовать свои мысли, эмоции и мотивацию, для повышения продуктивности и благополучия в различных сферах жизнедеятельности. Изучая ее проявления в спортивной деятельности, они показали ее взаимосвязь с эмоциями и мотивацией, напряжением и умственным переутомлением и т.д. [11]. Одно из направлений исследует особенности проявления психической регуляции в трудных жизненных ситуациях (в том числе при тяжелых болезнях). М. С. Абади и соавт. (2019) при исследовании 120 женщин с раком молочной железы выявили, что саморегулирующая роль эмоциональной регуляции в эффективности управления стрессом у женщин как прямо, так и косвенно, через психологическую устойчивость, может быть объяснена способностью или неспособностью управлять эмоциями в жизненных ситуациях [12].

Ламброс Лазурас и коллеги (2019) переживание отвращения к себе представили как сбой в работе саморегуляции, который часто проявляется через поведенческую импульсивность и ее факторы: нездоровое питание и переедание, склонность к сексуальному риску, употребление алкоголя, психоактивных веществ и т.д. Была

обнаружена связь между отвращением к себе и индивидуальными различиями в импульсивности, саморегуляции и регуляции эмоций [13].

Часть исследований посвящена возрастным изменениям в саморегуляции и ее развитию в онтогенезе. Так, Кристиан Везарг и коллеги (2023) исследовали возрастные особенности развития способностей к саморегуляции. На каждом возрастном этапе наблюдали совершенно разные проявления регуляции. Ими выделено два пути социализации в области саморегуляции: 1) через развитие способностей к саморегуляции, посредством которого социальное окружение влияет на улучшение когнитивных и эмоциональных навыков, которые дети используют для саморегуляции, и 2) через постановку целей и формирование мотивации. Развитие саморегуляции обусловлено взаимодействием между способностями, целями и мотивацией, которые формируются через социальное взаимодействие. Вместе эти два пути социализации позволяют саморегуляции развиваться от совместного со взрослым регулирования в младенчестве, к независимому, но социально выверенному, процессу в подростковом возрасте [14].

Мари Хеннеке и соавт. (2021) изучали саморегуляцию лиц, вышедших на пенсию, в трех областях: работа/выход на пенсию, межличностные отношения и здоровье. Авторы обобщают следующие проблемы в сфере саморегуляции при выходе на пенсию: необходимость изменения аспектов своей жизни (например, распорядка дня), отказ от контекста целей (с уходом с работы широкий спектр личных целей становятся неактуальными), неуверенность в результате появившегося большого количества времени в течение дня и отсутствие внешних временных ограничений, а также функциональные ограничения, связанные со здоровьем (например, артрит). При этом, создание привлекательных и выполнимых альтернативных целей и стремление к ним способствует развитию саморегуляции пенсионеров [15]. Дезире У. Мюррей и соавторы (2019) рассмотрели возрастной аспект саморегуляции в рамках сферы профилактики и общественного здравоохранения. Выделили три главных подхода для поощрения развития саморегуляции у детей – это обучение навыкам саморегуляции, создание благоприятной среды и обеспечение совместной регуляции со взрослыми. Их рекомендации предполагают участие родителей, учителей, наставников в обучении детей саморегуляции на протяжении всего развития; необходимость находить возможности для содействия саморегуляции в повседневной жизни вне контекста конкретных программ вмешательства, ограниченных по времени; направленность индивидуального обучения на эмоциональную и когнитивную регуляцию; на сокращение источников стресса в окружающей среде, необходимость создания социальной среды для детей и молодежи, которая поддерживает их благополучие, развивает психическую регуляцию. Саморегуляция, по мнению авторов, определяется как акт управления познанием и эмоциями, служит основой для функционирования и развития детей и молодежи. При этом, в детстве она может быть совместной, обеспеченной лицами, которые осуществляют уход за ребенком [16]. Особенности саморегуляции рассматриваются в различных областях жизнедеятельности (особенно в сфере профессиональной деятельности и обучения).

Джеймс Хейз (2023) исследовал особенности и проявления тревоги на рабочем месте. Он отметил, что тревога может приносить пользу сотрудникам (вызывать повышенную мотивацию, побуждать к изучению саморегуляции, развивать целенаправленное мышление, строить более детальные планы), тем самым повышая собственный потенциал. Сотрудники должны стремиться ознакомиться с этими положительными эффектами и с тем, как их можно усилить на рабочем месте. Было обнаружено, что чувство тревоги усиливает саморегуляцию – состояние, которое может повысить эффективность работы во многих областях [17].

Ряд работ изучает влияние саморегуляции на потребительское поведение. Анна Елена Франке и Лорена Каррете (2023) в теоретическом обзоре определили часто встречающиеся предпосылки потребительского саморегулирования – это самоконтроль, истощение возможностей саморегулирования и хроническая регуляторная направленность. Саморегулирование было наиболее изучено в отношении принятия решений о потреблении продуктов питания и принятии финансовых решений. Модели «силы саморегулирования» или «истощения самоконтроля» были основными схемами для большинства исследований. Авторами предлагается программа исследований, рассматривающая влияние саморегулирования на физическое, психологическое и материальное благополучие потребителей и рекомендации для практиков, позволяющие помогать потребителям в улучшении саморегулирования [18]. Ричард Брайан Лопес и коллеги (2021) исследовали взаимосвязь между особенностями саморегуляции и пищевыми паттернами. Изучаемые категории регуляционных стратегий (т.е. ситуационные/внешне ориентированные стратегии, отстранение, когнитивные стратегии и подавление) были связаны с большим сопротивлением и меньшим потреблением пищи, кроме стратегии подавления. Ситуационные стратегии, стратегии отвлечения внимания, когнитивные стратегии были эффективны индивидуально. Когда участники применяли дополнительные стратегии регуляции (полирегуляцию) во время желания есть, они более успешно снижали частоту приема пищи и количество ее потребления [19]. Боб М. Феннис (2022) изучал взаимосвязь потребительского самоконтроля, саморегуляции и благополучия, используя ретроспективу, основанную на эволюционной теории – понятии истории жизни. Выявил, как индивидуальные различия могут формировать «инструментарий саморегулирования», а также их влияние на человека. Он отмечает, что успех и неудача в саморегуляции и самоконтроле сильно влияют на здоровье и благополучие. С точки зрения автора, концептуализированное проявление самоконтроля, как правило, является проявлением торможения (подавления доминирующей реакции), которое является частью исполнительных функций саморегуляции [20].

ВЫВОДЫ

1. В конце XX в. и начале XXI в. наметились основные пути исследования саморегуляции, получившие новое развитие в наши дни. Исследователями признается важность данного психологического конструкта. Определения саморегуляции в зарубежной психологии многообразны, но большинство исследователей сходятся к мнению, что саморегуляция позволяет осуществлять контроль за познанием, эмоциями и поведением, несмотря на отвлекающие факторы, и теми способами, которые соответствуют целям, желаемому результату и обстоятельствам.

2. Большое количество публикаций посвящено изучению саморегуляции в когнитивной, эмоциональной сферах и их взаимосвязи, что способствует адекватной адаптации, снижению уровня стресса, сохранению здоровья и благополучия. Причем рассматриваются различные объекты исследования и условия, в том числе трудные жизненные ситуации, профессиональная среда и сфера обучения, где саморегуляция предстает ценным навыком.

3. Другое направление исследований описывает саморегуляцию ключевой особенностью личности, воздействующей на поведение; а также как одну из важнейших общих способностей личности, тесно связанную с другими чертами. Отмечается, что саморегуляция развивается в онтогенезе, вначале в совместной регуляции со взрослым, и способствует формированию просоциального поведения.

Список литературы

1. Hobfoll S. E. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress / S. E. Hobfoll // *American Psychologist*, 1989. – V. 44 (3). – P. 513-524.
2. Carver C. S. On the self-regulation of behavior / C. S. Carver, M. F. Scheier. – New York: Cambridge University Press, 1998. – 438 p.
3. Kuhl J. Self-discrimination and memory: State orientation and false self-ascription of assigned activities / J. Kuhl, M. Kazén // *Journal of Personality and Social Psychology*, 1994. – V. 66 (6). – P. 1103-1115.
4. Gross J. Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology / Gross J. // *Journal of Personality and Social Psychology*, 1998. – V. 74 (1). – P. 224-237.
5. Garnefski N. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems / N. Garnefski, V. Kraaij, Ph. Spinhoven // *Personality and Individual Differences*, 2001. – V. 30 (8). – P. 1311-1327.
6. Bandura A. Social cognitive theory of mass communication / A. Bandura // *Media Psychology*, 2001. – V. 3 (3). – P. 265-299.
7. Schwartz S. H. Basic human values: Theory, measurement, and applications / Schwartz S. H. // *Revue Française de Sociologie*, 2006. – V. 47 (4). – P. 249-288.
8. Robson D. A. Self-regulation in childhood as a predictor of future outcomes: A meta-analytic review / D. A. Robson, M. S. Allen, S. J. Howard // *Psychological Bulletin*, 2020. – V. 146(4). – P. 324-354.
9. Orvell A. Does distanced self-talk facilitate emotion regulation across a range of emotionally intense experiences? / A. Orvell, B. D. Vickers, B. Drake, P. Verduyn, O. Ayduk, J. Moser, J. Jonides, E. Kross // *Clinical Psychological Science*, 2020. – V. 9 (1). – P. 1-11.
10. Ho M. Y. The role of self-regulation in forgiveness: a regulatory model of forgiveness / M. Y. Ho, D. R. Tongeren, J. You // *Frontiers in Psychology*, 2020. – V. 11. – P. 1-7.
11. Englert Ch. Motivation and self-regulation in sport and exercise / Ch. Englert, L. M. Taylor. – New York: Routledge, 2021. – 286 p.

12. Abadi M. S. The mediation role of psychological hardiness between emotional self-regulation and stress management in breast cancer patients / M. S. Abadi, M. Mohammadi, S. M. Hashemipour // *Journal of Pharmaceutical Research International*, 2019. – V. 31 (3). – P. 1-7.
13. Lazuras L. The roles of impulsivity, self-regulation and emotion regulation in the experience of self-disgust / L. Lazuras, A. Ypsilanti, P. Powell, P. Overton // *Motivation and Emotion*, 2019. – V. 43 (2). – P. 145-158.
14. Wesarg C. Development and socialization of self-regulation from infancy to adolescence: A meta-review differentiating between self-regulatory abilities, goals, and motivation / C. Wesarg, R. Ebbes, M. Hensums, E. Wagemaker and et al. // *Developmental Review*, 2023. – V. 69, – URL: https://www.researchgate.net/publication/372852453_Development_and_socialization_of_self-regulation_from_infancy_to_adolescence_A_meta-review_differentiating_between_self-regulatory_abilities_goals_and_motivation (дата обращения: 23.08.25)
15. Hennecke M. The self-regulation of healthy aging: goal-related processes in three domains / M. Hennecke, V. Brandstätter, G. Oettingen // *The Journals of Gerontology: Series B*, 2021. – V. 76 (2). – P. 125-134.
16. Murray D. W. An applied contextual model for promoting self-regulation enactment across development: Implications for prevention, public health and future research / D. W. Murray, K. Rosanbalm, C. Christopoulos, L. Aleta, A. L. Meyer // *The Journal of Primary Prevention*, 2019. – V. 40 (2). – P. 367-403.
17. Hayes J. The facilitative role of workplace anxiety in increasing motivation and preparation fueled by self-regulation / J. Hayes // *Student Works*, 2023. – P. 1-17.
18. Francke A. E. Consumer self-regulation: Looking back to look forward. A systematic literature review / A. E. Francke, L. Carrete // *Journal of Business Research*, 2023. – V. 157 (2), – URL: https://www.researchgate.net/publication/366916773_Consumer_self-regulation_Looking_back_to_look_forward_A_systematic_literature_review (дата обращения: 23.08.25)
19. Lopez R. B. Associations between use of self-regulatory strategies and daily eating patterns: An experience sampling study in college-aged women / R. B. Lopez, D. Cosme, K. M. Werner, B. Saunders // *Motivation and Emotion*, 2021. – V. 45 (1), P. 747-458.
20. Fennis B. M., Self-control, self-regulation, and consumer wellbeing: A life history perspective / B. M. Fennis // *Current Opinion in Psychology*, 2022. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35447392/> (дата обращения: 23.08.25)

STUDY OF SELF-REGULATION IN THE WORKS OF FOREIGN AUTHORS

Teteryatnikova T.V.¹, Konareva I.N.²

*V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Republic of Crimea, Russian Federation
E-mail: teteryatnikova.t.v.98@mail.ru¹, i.n.konareva@mail.ru²*

The article systematizes some foreign works devoted to the study of self-regulation. An analysis of both retrospective and modern publications on this topic is given. At the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, the main ways of studying self-regulation were outlined, which have received new development in our days. Researchers recognize the importance of this psychological construct. In foreign psychology, the definitions of self-regulation are diverse, but most researchers agree that self-regulation allows for control over cognition, emotions and behavior, despite distracting factors, and in ways that correspond to goals, the desired result and circumstances. Some authors define self-regulation as a basic element of a psychological concept or a separate discipline such as "general psychology". A large number of studies relate to the study of self-regulation in the cognitive, emotional spheres and their

interrelation. The regulation of behavior and emotions with the help of cognitive processes is described. One of the directions studies the features of the manifestation of mental regulation in difficult life situations (including severe illnesses).

Another group of works describes self-regulation as a process that makes it possible to regulate behavior in changing conditions, promoting adequate adaptation, reducing stress levels, and maintaining health. At the same time, self-regulation is an important component of the regulation of will and manifests itself in the presence of external or internal obstacles.

In a number of foreign publications, the construct of self-regulation was studied from the point of view of such concepts as "personality", "personal self-regulation", "values", etc. Thus, self-regulation is considered a key feature of personality that affects behavior. Self-regulation is also described as one of the most important general abilities of personality, closely related to other features. Self-regulation is described as one of the value orientations, implying by this concept mental and behavioral independence, research interest. Some of the works are devoted to age-related changes in self-regulation and its development in ontogenesis. It is necessary to teach children self-regulation skills, create a favorable environment and ensure joint regulation with adults.

The importance of self-regulation is considered in various applied areas of life (professional environment, education, consumer behavior, etc.). Self-regulation appears to be a valuable skill associated with professional, academic, and personal success.

Keywords: self-regulation, mental regulation, cognitive regulation, emotional regulation, self-control, behavior regulation, personality.

References

1. Hobfoll S. E., Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress, *American Psychologist*, **44** (3), 513 (1989).
2. Carver C. S., Scheier M. F., *On the self-regulation of behavior*, 438 p. (Cambridge University Press, New York, 1998).
3. Kuhl J., Kazén M., Self-discrimination and memory: State orientation and false self-ascription of assigned activities, *Journal of Personality and Social Psychology*, **66** (6), 1103 (1994).
4. Gross J., Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology, *Journal of Personality and Social Psychology*, **74** (1), 224 (1998).
5. Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph., Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems, *Personality and Individual Differences*, **30** (8), 1311 (2001).
6. Bandura A., Social cognitive theory of mass communication, *Media Psychology*, **3** (3), 265 (2001).
7. Schwartz S.H., Basic human values: Theory, measurement, and applications, *Revue Française de Sociologie*, **47** (4), 249 (2006).
8. Robson D. A., Allen M. S., Howard S. J., Self-regulation in childhood as a predictor of future outcomes: A meta-analytic review, *Psychological Bulletin*, **146** (4), 324 (2020).
9. Orvell A., Vickers B. D., Drake B., Verduyn P., Ayduk O., Moser J., Jonides J., Kross E., Does distanced self-talk facilitate emotion regulation across a range of emotionally intense experiences? *Clinical Psychological Science*, **9** (1), 1 (2020).
10. Ho M.Y., Tongeren D.R., You J., The role of self-regulation in forgiveness: A regulatory model of forgiveness, *Frontiers in Psychology*, **11**, 1 (2020).
11. Englert Ch., Taylor L.M., *Motivation and self-regulation in sport and exercise*, 286 p. (New York: Routledge, 2021).

12. Abadi M. S., Mohammadi M., Hashemipour S. M., The mediation role of psychological hardiness between emotional self-regulation and stress management in breast cancer patients, *Journal of Pharmaceutical Research International*, **31** (3), 1 (2019).
13. Lazuras L., Ypsilanti A., Powell P., Overton P., The roles of impulsivity, self-regulation and emotion regulation in the experience of self-disgust, *Motivation and Emotion*, **43** (2), 145 (2019).
14. Wesarg C., Ebbes R., Hensums M., Wagemaker E. and et al., Development and socialization of self-regulation from infancy to adolescence: A meta-review differentiating between self-regulatory abilities, goals, and motivation, *Developmental Review*, **69**, (2023). URL: https://www.researchgate.net/publication/372852453_Development_and_socialization_of_self-regulation_from_infancy_to_adolescence_A_meta-review_differentiating_between_self-regulatory_abilities_goals_and_motivation (дата обращения: 23.08.25)
15. Hennecke M., Brandstätter V., Oettingen G., The self-regulation of healthy aging: goal-related processes in three domains, *The Journals of Gerontology: Series B*, **76**, 125 (2021).
16. Murray D. W., Rosanbalm K., Christopoulos C., Aleta L., Meyer A. L., An applied contextual model for promoting self-regulation enactment across development: Implications for prevention, public health and future research, *The Journal of Primary Prevention*, **40** (2), 367 (2019).
17. Hayes J., The facilitative role of workplace anxiety in increasing Motivation and preparation fueled by self-regulation, *Student Works*, 1 (2023).
18. Francke A. E., Carrete L., Consumer self-regulation: Looking back to look forward. A systematic literature review, *Journal of Business Research*, **157** (2), (2023). URL: https://www.researchgate.net/publication/366916773_Consumer_self-regulation_Looking_back_to_look_forward_A_systematic_literature_review (дата обращения: 23.08.25)
19. Lopez R. B., Cosme D., Werner K. M., Saunders B., Associations between use of self-regulatory strategies and daily eating patterns: An experience sampling study in college-aged women, *Motivation and Emotion*, **45** (1), 747 (2021).
20. Fennis B. M., Self-control, self-regulation, and consumer wellbeing: A life history perspective, *Current Opinion in Psychology*, **46** (1), (2022). URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35447392/> (дата обращения: 23.08.25)